

АҲОЛИНИ СУЮЛТИРИЛГАН ГАЗ БИЛАН ТАЪМИНЛАШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МУАММОЛАРИ ХУСУСИДА

Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университети

Иқтисодиёт факультети, И-92 гуруҳ талабаси

Абдуҳошимов Жавоҳир

Аннотация: Ушбу мақолада аҳолини суюлтирилган газ билан таъминлаш тизимини такомиллаштириш муаммолари хусусида ҳамда унинг афз-алликлари ва камчиликлари ўрганилиб фикр ва мулоҳазалар берилади.

Калитсўзлар: суюлтирилган газ, истеъмолчилар, статистика, қўшни ва ривожланган давлатлар.

Abstract: In this article, among the problems of improving the system of supplying the population with liquefied gas, all advantages and disadvantages are studied and opinions and comments are given.

Key words: liquefied gas, consumers, statistics, neighboring and developed countries.

Аннотация: В данной статье среди проблем совершенствования системы снабжения населения сжиженным газом изучены все преимущества и недостатки, даны мнения и комментарии.

Ключевые слова: сжиженный газ, потребители, статистика, соседние и развитые страны.

Кириш

Ўзбекистонда энергия хавфсизлиги ва аҳолини газ билан таъминлаш энг муҳим вазифалардан биридир. Сўнгги йилларда ички талабнинг ортиб бораётгани, табиий газ ишлаб чиқаришнинг қисқариши ва газ таъминоти инфратузилмасининг эскириши суюлтирилган газ ва табиий газни самарали таъминлашда жиддий муаммоларни келтириб чиқармоқда. Ҳозирги вақтда суюлтирилган газ энергетик ва маиший эҳтиёжларни қондиришда муҳим манба бўлиб хизмат қилаётганлигини инобатга олсак, аҳоли ва саноат учун барқарор,

хавфсиз ва самарали газ таъминоти кўп жиҳатдан тизимнинг мукамал қилишни талаб қилмоқда.

Асосий қисм

Ўзбекистонда суюлтирилган газ ишлаб чиқариш ва истеъмолнинг бугунги ҳолати.

2024 йилда Ўзбекистон табиий газ қазиб олиш ҳажмининг қисқаришига дуч келди. Йилнинг биринчи ярмида 22,3 миллиард куб метр газ қазиб олинган бўлиб, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 1,2 миллиардга камдир. Ҳажмларнинг қисқариши эски конларнинг тугаши ва янги конларни ўзлаштириш учун имкониятларнинг чекланганлиги билан боғлиқ. Бошқа томондан, суюлтирилган газ ишлаб чиқариш ҳажми 333,3 минг тоннага етиб, прогнозга нисбатан 9,7% ўсиш қайд этилди. Бироқ, бу ҳажм ички бозордаги ўсиб бораётган талабни қондириш учун етарли эмас.

Юқоридаги графикда 2020-2024 йиллар давомида Ўзбекистонда суюлтирилган газ ишлаб чиқариш ҳажми кўрсатилган. Статистик маълумотларга кўра, 2022 йилда ишлаб чиқарилган суюлтирилган газ ҳажми энг юқори нуқтага етиб, 340,7 минг тоннани ташкил қилган, аммо 2024 йилда бу кўрсаткич бироз пасайиб, 333,3 минг тоннани ташкил этди.

2023 йилда суюлтирилган газ ишлаб чиқариш ҳажмининг бошқа йилларга нисбатан юқори кўрсаткичда бўлишига бир қатор омиллар сабаб бўлган. Хусусан, табиий газ қазиб олиш ҳажми 2023 йилда қисқарган бўлиб, бу муаммони камайтириш мақсадида табиий газни қайта ишлаш ва суюлтирилган газ ишлаб чиқариш ҳажмини оширишга эътибор қаратилган. Шунингдек, 2023 йилда "Шўртан газ кимё мажмуаси" ва "Бухоро нефтни қайта ишлаш заводи" лойиҳаларини кенгайтириш ёки модернизация қилиш бўйича ишлар амалга оширилди. Мазкур тадбирлар натижасида ишлаб чиқариш қуввати ошган ва қўшимча маҳсулот ишлаб чиқариш имконияти яратилган.

Бундан ташқари, 2023 йилда ички бозорда бензин ва дизел ёнилғисининг қимматлашиши сабабли, автомобилларда суюлтирилган газдан фойдаланиш ҳажми ошиши кузатилди. Қишлоқ хўжалиги ва саноат корхоналарида суюлтирилган газдан кенгроқ фойдаланиш тенденцияси юзага келди. Ушбу вазиятда ҳукумат томонидан энергетика тизимида диверсификацияни таъминлаш ва импортга боғлиқликни камайтириш мақсадида, суюлтирилган газ ишлаб чиқаришни қўллаб-қувватлашга қаратилган дастур ишлаб чиқилди. Дастур доирасида субсидиялар ва қўшимча молиялаштириш орқали ишлаб чиқаришга қўмаклашилди.

Статистик маълумотларга кўра, аҳолининг энг катта қисми суюлтирилган газдан уй шароитида фойдаланади (*айрим жойларда табиий газ билан таъминланганлар ҳам*). Газ кокс, скворч, ошхонада ишлатиш, аниқроқ айтганда қишлоқ хўжалигида ҳам кенг фойдаланмоқда. Айниқса, транспорт

соҳасида ёнилғи сифатида фойдаланиш учун суюлтирилган газ истеъмоли кенгайиб, пропан қуйиш шаҳобчаларининг сони ҳам талабга мос равишда ортиб бормоқда

Суюлтирилган газни аҳоли талабини қондириш дарадасида ишлаб чиқаришга таъсир қилувчи омиллар ва муаммолар хусусида.

Суюлтирилган газ тақсимлаш тармоқлари етарли даражада ривожланмаган. Бу айниқса чекка ҳудудлар ва қишлоқларда суюлтирилган газдан фойдаланишнинг чекланганишига олиб келмоқда ва истеъмолчилар учун унинг нарҳини оширмоқда. Ускунанинг эскириши ҳисобига газ тақсимлаш станциялари ва сақлаш тизимларидаги эски ва эскирган ускуналар аварияларга, газ сизиб чиқишига ва қўшимча таъмирлаш ва техник хизмат кўрсатиш харажатларига олиб келиши мумкин. Ускуналар ва технологиялар учун ягона стандартларнинг йўқлиги турли тизимларни бирлаштиришни қийинлаштириши ва техник хизмат кўрсатиш харажатларини оширишга сабаб бўлмоқда.

Шунингдек, юқори транспорт харажатлари натижасида суюлтирилган газни узоқ масофаларга ташиш катта харажатларни талаб қилмоқда ва бу истеъмолчи учун якуний нарҳда акс етмоқда. Газ сақлаш ҳажмининг етарли эмаслиги энг юқори истеъмол даврида газ танқислигига ва натижада нарҳларнинг ошишига олиб келмоқда. Сақлаш идишлари реконструкция қилинмаслиги натижасида суюлтирилган газни нотўғри сақлаш портлаш ва ёнғинларга олиб келиши мумкин.

Суюлтирилган газ ишлаб чиқариш, сақлаш ва ташиш учун зарур бўлган инфратузилмани яратиш олдиндан сезиларли инвестицияларни талаб қилади. Бу газни суюлтириш заводлари, омборхоналар, регазификация терминаллари ва газ қувурларини қуришни ўз ичига олади. Газни суюлтириш технологиялари ҳам юқори ишлаб чиқиш ва жорий этиш харажатларини талаб қилади. Газга бўлган талаб кўпинча мавсумий тебранишларга дучор бўлиб, бу еса ушбу энергия товарига сезиларли даражада нарҳларнинг ўзгарувчанлигига олиб келади. Бу инвестициялар ва ишлаб чиқаришни режалаштиришда қийинчиликлар туғдирмоқда.

Суюлтирилган газ кўмирга нисбатан яшил ёқилғи ҳисоблансада, уни ишлаб чиқариш ва ташиш ҳали ҳам иссиқхона газлари чиқиндиларини келтириб чиқаради. Янада қатъий экологик қоидаларни жорий этиш суюлтирилган газ ишлаб чиқариш ва ундан фойдаланиш натижасида эмиссияларни камайтириш учун қўшимча харажатларга олиб келиши мумкин.

Ҳозирги кунда ҳукумат томонидан суюлтирилган газ ишлаб чиқаришга хорижий инвестицияларни жалб қилиш чора-тадбирлари олиб борилмоқда. Бу

соҳада хорижий инвестицияларни жалб қилиш нафақат ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, балки барқарор ва самарали газ таъминотини таъминлаш учун ҳам зарур. Жалб қилинаётган хорижий инвестициялар асосан инфратузилмани модернизация қилиш, янги заводларни қуриш, газ ишлаб чиқариш ва таъминот тизимини оптималлаштириш, логистика хизматини яхшилаш ҳамда янги энергия манбаларини ишлаб чиқариш ҳамда энергия самарадорлигини оширишга йўналтирилмоқда.

2023 йилда Ўзбекистонга суюлтирилган газ ишлаб чиқариш соҳасида хорижий инвестицияларнинг умумий ҳажми 350 млн. долларни ташкил этиб, бу кўрсаткич 2022 йилга нисбатан 12% га ошган. Хорижий инвестициялар асосан Япония, Корея, Хитой ва Россиядан ўзлаштирилган. Белгиланган режага кўра, 2024-2026 йилларда соҳа ривожига тахминан 450 млн. доллар сарфланиши кўзда тутилган.

Хулоса

Ўзбекистоннинг суюлтирилган газ ишлаб чиқариш жараёни замонавий технологиялардан фойдаланган ҳолда самарали тарзда ташкил етилмаган. Аҳолининг газга бўлган талабининг тўлиқ қондирилмаганлиги ва ишлаб чиқаришнинг замонавий усуллар билан таъминланмаганлиги ҳақидаги жавоблар, соҳада муаммолар мавжудлигини кўрсатади. Шунингдек, соҳада хусусий капиталнинг йетарли даражада жалб қилинмаганлиги, транспорт ва логистика тизимларининг ривожланмаганлиги, шунингдек, газ импорти ва реализациясига тўсиқлар мавжудлиги ҳам кузатилган.

Аҳолининг суюлтирилган газга бўлган талабини қондиришда чекловлар мавжуд, айниқса, сезиларли даражада талабнинг ошиши ва шу билан боғлиқ маҳсулот тақчиллиги. Давлат томонидан белгиланган нархлар аҳоли учун қулай бўлса-да, вақтида йетказиб беришда узилишлар мавжуд. Бунинг натижасида, газ таъминоти тизимида самарали ишлаш учун ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш, транспорт тизимини модернизация қилиш, хавфсизлик ва замонавий технологияларни қўллаш зарур.

Соҳада йетарли малакали мутахассислар йетишмаслиги ҳам муҳим масала бўлиб, бу соҳани ривожлантиришда енг катта тўсиқлардан бири ҳисобланади. Шу билан бирга, алтернатив энергия манбаларига, масалан, қайта тикланувчи энергия ресурсларига еътибор қаратиш талаб қилинмоқда.

Юқоридаги таҳлил, соҳани ривожлантириш учун ҳукумат томонидан самарали дастурлар ишлаб чиқиш, муаммоларни бартараф етиш ва соҳанинг модернизациясини амалга ошириш зарурлигини кўрсатади. Бу, ўз навбатида, аҳоли еҳтиёжларини тўлиқ қондириш ва иқтисодий ўсишни таъминлашга хизмат қилади.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

<https://sgcc.uz/uz/products/view/liquefied-gas>

<https://lex.uz/uz/docs/-6142840>

<https://advice.uz/oz/document/2321>

<https://minenergy.uz/uz/lists/view/219>